

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

МЕТОД ОЦЕНКИ В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

к.ф-м.н., доц. Рустамов Махаммади Джаббарович

Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

mrustamov@jbnuu.uz

д.ф-м.н., проф. Отакулов Салим

Джизакский политехнический институт

Аннотация: Рассмотрим нагрев бесконечной пластины конечной толщины $S = 1$, в предположении, что начальная температура пластинки и процесс нагрева проходят идентично по толщине во всех сечениях параллельных её боковой поверхности.

Ключевые слова: температуры, теплопроводности, вычисления, пластины, стержне.

Пусть распределение температуры по толщине пластины $x(0 \leq x \leq 1)$ и во времени $t(0 \leq t \leq \bar{t})$ описывается функцией $T(x, t)$, определяемой в прямоугольнике, где $\Pi = [0, 1] \times [0, \bar{t}]$, $\bar{t} > 0$ - фиксированное число. Функцию $T(x, t)$ назовем фазовым состоянием процесса нагрева. Внутри отрезка $[0, 1]$ и при $\bar{t} > 0$ распределения температуры подчиняется уравнению теплопроводности:

$$\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} \quad (1)$$

Здесь a коэффициент температура проводности. На концах стержня приняты следующие условия теплопередачи:

$$\mu \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = \alpha [U(t) - T(1, t)]; \frac{\partial T(0, t)}{\partial x} = 0 \quad (2)$$

Где μ - коэффициент теплопроводности, α - коэффициент теплообмена между греющей средой соответственно с одной стороны и боковой поверхности пластины с другой. Левый конец пластины $x=0$ тепло изолирован.

Температуру греющей среды $U(t)$ назовем управляющим воздействием или просто управлением.

Пусть в процессе нагрева имеется возможность измерять изменение температуры в некоторых точках нагреваемого тела. Задача определения изменение температуры по времени в заданной точке стержня по известному изменению температуры $T(\bar{x}, t)$ в точке $\bar{X} \in [0, 1]$ и законом теплопередачи (1)-(2) составляет предмет задачи идентификации (процесса) нагрева, рассматриваемой ниже. $Y(t) = T(x, t)$ (3)

Функции $y_i(t)$ связанные с точками $x_i \in [0, 1]$. Как видно для определения единственной решения не хватает начальной или конечной условия. Значит задача решается приближенно. Эта решения требует оценки.

На практике качества минимизации зависят от выбора множеств M и L . Пусть M , имеет следующий вид.

$$M = \left\{ T(x, t); T(x, t) \in L_2(\Pi), \quad \|\Gamma\|_p^2 \leq \bar{T}^2 \right\} \quad (3)$$

Задача-1. Найти $T(x, \bar{t})$, $x \in \{0, 1\}$ при помощи функции $y(t)$, коэффициентов a , α , μ и соотношениям (1) – (3). Пусть $q(x) \in C^1(0, 1)$ данная функция. Тогда можно написать $T(x, \bar{t}) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i q(x)$ и α_i является коэффициентом Фурье. Его можно определить.

Задача-2. при условии задачи- 1 и наличии (3) найти

$$f_q = \int_0^1 q(x) T(x, \bar{t}) dx, \quad x \in (0, 1) \quad (4)$$

Здесь $T(x, \bar{t}) = \sum_{n=1}^{\infty} q_n(x) \alpha_n$, и $\alpha_n = t_n$ – коэффициент Фурье. Также $q = q_i(x)$: $i = 1, 2, \dots, n, \dots$ базис пространство в $Y_2(0, 1)$. При его помощи можно найти (4).

2. Нахождения проекции.

$$\text{Формулу (4) ищем в виде } t_q = \int_0^{\bar{t}} [K(t) \cdot y(t) + \varphi(t)]. \quad t \in (0, \bar{t}). \quad (5).$$

Здесь функции $\kappa(t)$ и $\varphi(t)$ из $Y_2(0, \bar{t})$. Пока неизвестные искомые функции. (решения).

([2], [3]) в линейных уравнениях (в задачах) по технике задач наблюдаемости (κ, φ) функционал ищем так, что они выполняют условию

$$\int_0^1 q(x) \cdot T(x, \bar{t}) dx = \int_0^{\bar{t}} [k(t)y(t) + \varphi(t) \cdot U(t)] dt. \quad (6).$$

Впред решению (1) считаем существующим и по ним образуем тождество.

$$O \equiv \int_0^1 \int_0^{\bar{t}} \psi(x, t) \cdot \left[\frac{\partial T(x, t)}{\partial t} - \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} \right] dx dt. \quad (7).$$

Здесь $\psi(x, t) \in C_{t,x}^{1,2}(\Pi)$ - произвольная функция. (6) и (7) сложим учитывая условия (2) и (3) интегрируем по частям выражению (7). Тогда в $\Pi = \{([0, \bar{x}] \times [0, \bar{t}]) \cup ([\bar{x}, 1] \times [0, \bar{t}])\}$ получим.

$$\begin{aligned} \int_0^1 q(x) \cdot T(x, \bar{t}) dx &= \int_0^{\bar{t}} [k(t) \cdot T(\bar{x}, t) + \varphi(t) \cdot U(t)] dt + \int_0^{\bar{x}} (\psi(x, \bar{t}) \cdot T(x, \bar{t}) - \psi(x, 0) \cdot T(x, 0)) dx - \\ &\int_0^{\bar{x}} \int_0^{\bar{t}} T(x, t) \cdot \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} dx dt + \int_{\bar{x}}^1 (\psi(x, \bar{t}) \cdot T(x, \bar{t}) - \psi(x, 0) \cdot T(x, 0)) dx - \\ &\int_0^{\bar{t}} \int_{\bar{x}}^1 T(x, t) \cdot \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} dx dt - a \int_0^{\bar{t}} (\psi(\bar{x} - 0, t) \cdot \frac{\partial T(\bar{x}, t)}{\partial x} dt + \int_0^{\bar{t}} a \left[\frac{\partial \psi(\bar{x} - 0, t)}{\partial x} \cdot T(\bar{x}, t) dt - \frac{\partial \psi(0, t)}{\partial x} \cdot T(0, t) \right] dt - \\ &- a \int_0^{\bar{x}} \int_0^{\bar{t}} T(x, t) \cdot \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} dx dt - a \int_0^{\bar{t}} \varphi(1, t) \frac{\alpha}{\mu} U(t) dt + \frac{at}{\mu} \int_0^{\bar{t}} \psi(1, t) \cdot T(1, t) dt + a \int_0^{\bar{t}} (\psi(\bar{x} + 0, t) \cdot \frac{\partial T(\bar{x}, t)}{\partial x} dt + \\ &+ \frac{\partial \varphi(1, t)}{\partial x} \cdot T(1, t) - \frac{\partial \varphi(\bar{x} + 0, t)}{\partial x} \cdot T(\bar{x}, t)) dt - \int_0^1 \int_0^{\bar{t}} T(x, t) \cdot \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial x^2} dx dt. \end{aligned}$$

Здесь приравняв коэффициенты при $T(x, t)$ функции получим для $\psi(x, t)$ систему

$$\frac{\partial \varphi(x, t)}{\partial t} + a \frac{\partial^2 \varphi(x, t)}{\partial x^2} = 0, \quad (x, t) \in (0, 1) \times (0, \bar{t}). \quad (9).$$

$$\psi(x, 0) = 0, \quad x \in [0, 1]. \quad (10).$$

$$\frac{\partial \psi(0, t)}{\partial x} = 0, \quad t \in [0, \bar{t}]. \quad (11).$$

$$\frac{\partial \psi(\bar{x} + 0, t)}{\partial x} - \frac{\partial \varphi(\bar{x} - 0, t)}{\partial x} = \frac{k(t)}{a}, \quad t \in [0, \bar{t}]. \quad (12).$$

$$\frac{a\alpha}{\mu} \psi(1, t) + a \frac{\partial \varphi(1, t)}{\partial x} = 0, \quad t \in [0, \bar{t}]. \quad (13).$$

$$\varphi(x, \bar{t}) = q(x), \quad x \in [0, 1]. \quad (14).$$

$$\varphi(\bar{x} + 0, t) = \varphi(\bar{x} - 0, t), \quad (14^1).$$

Тогда получим граничную задачу (9)-(14).

Пусть для некоторых $\hat{K}(t)$ задача имеет решению. Тогда из (8)

остаётся

$$0 \equiv \int_0^{\bar{t}} U(t) \cdot [\varphi(t) - \frac{a\alpha}{\mu} \varphi(1,t)] dt.$$

Значит для выполнения равенства (6) необходимо.

$$\varphi(t) = \frac{a\alpha}{\mu} \psi(1,t) \quad (15)$$

Теорема: Для выполнения равенства (6) необходимо чтобы система (9)-(14¹) имела решения.

Здесь $K(t)$ и $\varphi(t)$ рассматриваются в виде решения (12) и (15).

Метод вычисления

Решим систему (9)-(14¹). Пусть решения (1)-(2) принадлежит $T(x,t), M \in L$, и линейная пространство в $L - Y_2(\Pi[(0,1) \times (0,\bar{t})])$. Пусть $U(t)$ – известная функция. Пусть функции $\tilde{\varphi}(x,t)$ и $\tilde{k}(t)$ приближенно удовлетворяет систему (9)-(12¹), (14). Тогда будем иметь следующую оценку. Где равенство (6) следующую погрешность.

$$R(\tilde{\varphi}, \tilde{k}, t) = \iint r(x,t) * T(x,t) dx dt + \int_0^1 [r_0(x) * T(x,0)] dx + \int_0^1 r_1(x) * T(x,\bar{t}) dx + \int_0^{\bar{t}} [r^{(0)}(t) * T(0,t) + r^{(1)}(t) * T(1,t)] dt + \int_0^{\bar{t}} r_1^{(1)}(t) * T(1,t) dt + \int_0^{\bar{t}} r_2(t) * T'_x(\bar{x},t) dt.$$

Если его оценить

$$|R(\tilde{\varphi}, \tilde{k}, T)| \leq SUP |R(\tilde{\varphi}, \tilde{k}, T)| \cong R(\tilde{\Psi}, \tilde{k}). \quad T \in M$$

Значит, для повышения точности равенство (6) выбирая $\tilde{\Psi}(x,t)$ можно минимизировать $R(\tilde{\Psi}, \tilde{k})$.

Пусть $L = Y_2(\Pi)$ и $M = \{T(x,t); T^\infty(1,6)\}$ непрерывные функции в Π и удовлетворяет следующую неравенству.

$$\iint \rho_0 T^2(x,t) dx dt + \int_0^1 \rho_1 T^2(x,0) dx + \int_0^{\bar{t}} \rho_2 T^2(0,t) dt + \int_0^{\bar{t}} \rho_3 T^2(\bar{x},t) dt + \int_0^{\bar{t}} \rho_4 T^2(1,t) dt + \int_0^1 \rho_5 T^2(x,\bar{t}) dx + \int_0^{\bar{t}} \rho_6 T^2(\bar{x},t) dt \leq \tilde{T}_{\check{y}pm}^2$$

У холда

$$R^2(\tilde{\varphi}, \tilde{k}) = \tilde{T}^2 \left\{ \frac{1}{\rho_0} \iint r^2(x,t) dx dt + \frac{1}{\rho_1} \int_0^1 r_0^2(x) dx + \frac{1}{\rho_2} \int_0^{\bar{t}} r^{(0)2}(t) dt + \frac{1}{\rho_3} \int_0^{\bar{t}} r^{(1)2}(t) dt + \frac{1}{\rho_4} \int_0^{\bar{t}} r_1^{(1)2}(t) dt + \frac{1}{\rho_5} \int_0^1 r_1^2(x) dx + \frac{1}{\rho_6} \int_0^{\bar{t}} r_2^{2(t)} dt \right\} = \min J$$

Здес $\bar{K} = \tilde{k}^{(n)}(t) = \sum_{i=1}^m \beta_i k_i(t)$: $\tilde{\Psi} = \tilde{\varphi}^{(n)}(x, t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \Psi_i(x, t)$ и последовательности функции $K_i(t)$ и $\Psi_i(x, t)$. Система базисных функции.

Тогда $\min J(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $J = R(\tilde{\Psi}^{(n)}, \tilde{k}^{(n)})$.

Используя метод Фурье находим функцию, который удовлетворяет систему (9) – (11), (13).

Тогда $r(x, t) = 0$, $r^{(0)}(t) = 0$, $r_1^{(1)}(t) = 0$ и.

$$R^2(\tilde{\Psi}, \tilde{K}) = \tilde{T}^2 \left(\frac{1}{\rho_3} \int_0^{\tilde{t}} r^{(1)^2}(t) dt + \frac{1}{\rho_5} \int_0^1 r_1^2(x) dx + \frac{1}{\rho_6} \int_0^{\tilde{t}} r_2^2(t) dt + \int_0^1 \tilde{t}_0^2(x) dx \right)$$

Если здес учест $\frac{\partial \tilde{\Psi}(\bar{x} + 0, t)}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{\Psi}(x - 0, t)}{\partial x} = 0$, то найдется новая условия для

ω_i , то выражения $R^2(\tilde{\varphi}, \tilde{k})$ будет зависит толко от α_i и

$R^2(\tilde{\varphi}^{(m)}, \tilde{k}^{(m)}) = J(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ и необходимая условия экстремума $\frac{\partial J}{\partial x_j} = 0$ Это

выражения зависит только от $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Итак мы получили систему n уравнений с n переменными.

Список литературы:

1. Бутковский А.Т. Теория оптимального управления системы с распределёнными параметрами. –М. Наука, 1965.
2. Красовский Н.Н. Теория управления движением. –М. Наука. 1968.
3. Кирин Н.Е. Методы последовательных оценок в задачах оптимизации управляемых систем. – Л.: изд-во ЛГУ, 1975.
4. Иванов А.П., Кирин Н.Е. К методом наблюдения линейных возмущаемых систем // дифференциальные уравнения. – 1974.
5. Н.Е.Кирин, М.Рустамов. Делон. Тош. орд. друж. нар. гео. пед. институт им. Низами. Ташкент, 1988. Safarali o'g'li X. Y. et al. Konus kesimlarning poodatiy ta'rifi. – 2022.
6. Po'latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o'rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.
7. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1